

АПРОБАЦИЯ НА СКАЛА ЗА МЕЖДУЛИЧНОСТНО ДОВЕРИЕ

Пламен Петков, докторант

Институт за изследване на населението и човека – Българска академия
на науката, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9184-1101>,
plamen.petkov85@gmail.com

Резюме

Междоличностното доверие е един от основните компоненти в личните взаимоотношения, работната среда и икономическия обмен. Учените в областта на социалните науки твърдят, че доверието води до индивидуално благополучие и гладко функциониране на обществото. Доверяваме се на колегите си, че ще работят за групови проекти; доверяваме се на компаниите, че ще ни предоставят надеждни продукти и услуги; доверяваме се и на правителствата, че ще се отнасят честно и справедливо спрямо населението. Поставяйки доверието в центъра на социалните отношения, Ротър въвежда скалата за междуличностно доверие за измерване на индивидуалните различия в доверието. Той предлага тезата, че поведението на доверие е свързано с общото очакване, че на другите може да се разчита, и че това очакване се формира чрез ежедневните взаимодействия с приятели и познати, авторитети, както и с други социални агенти. По този начин скалата измерва степента, в която хората вярват, че на другите може да се разчита, че ще изпълнят обещанията си. В различни изследвания се обсъжда, че тази скала измерва доверието като отделен конструктор или като четири свързани измерения: политически цинизъм, междуличностна експлоатация, обществено лицемерие и надеждно изпълнение на дадена роля. Настоящото изследване има за цел да апробира за български условия скалата за междуличностно доверие на Ротър. За валидиране на резултатите е използвана Скала за социална желателност-15.

Ключови думи: доверие, междуличностно доверие, социална желателност, социално функциониране, индивидуални различия, измерване

VALIDATION OF THE INTERPERSONAL TRUST SCALE

Plamen Petkov, PhD student

Institute for Population and Human Studies, Bulgarian Academy of
Sciences, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9184-1101>,
plamen.petkov85@gmail.com

Abstract

Interpersonal trust is one of the key components in personal relationships, work environments and economic exchanges. Social scientists argue that trust leads to individual well-being and smooth functioning of society. We trust colleagues to work on group projects; we trust companies to provide reliable products and services; and we trust governments to treat the

population fairly and justly. Placing trust at the centre of social relations, Rotter introduced the Interpersonal Trust Scale to measure individual differences in trust. He proposes that trust behaviour is related to the general expectation that others can be relied upon, and that this expectation is formed through everyday interactions with friends and acquaintances, authority figures, and other social agents. Thus, the scale measures the extent to which people believe that others can be relied upon to fulfill their promises. Various studies have discussed that this scale measures trust as either a separate construct or as four related dimensions: political cynicism, interpersonal exploitation, societal hypocrisy, and reliable role performance. The present study aims to validate Rother's Interpersonal Trust Scale for Bulgarian settings. The Social Desirability Scale-15 was used to validate the results.

Keywords: trust, interpersonal trust, social desirability, social functioning, individual differences, measurement

Концепцията за доверието се смята за един от основните елементи в теорията на социалните науки. То е изследвано в различни дисциплини и е в основата на по-широката концепция за социалния капитал (Whiteley, 2000, p. 450). Въпреки това, макар че мнозина учени са съгласни с важната роля, която доверието играе като понятие в социалната теория, няма консенсус относно неговото значение (Bacharach & Gambetta, 2001; Gambetta, 1988; Hardin, 2002; Misztal, 2013; Nooteboom, 2002; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Uslaner, 2002; Warren, 1999). Точно обратното, изследванията на доверието са довели до внушителен брой определения, които твърде често се разминават във важни аспекти (Baier, 2014; Rousseau et al., 1998). Това концептуално разнообразие не е довело до общ начин за измерване на доверието и социалния капитал (Cook & Cooper, 2003; Lyon et al., 2016). И въпреки факта, че повечето емпирични разработки се основават на малък набор от измерители, измерването остава оспорвана област.

Измерването изисква ясна концепция за доверието. Според Хардин терминът „доверие“ преди всичко обозначава очакване, а не поведение (Hardin, 2002). Смесването на двете понятия води до смесване на доверието с поведението на сътрудничество (Cook & Cooper, 2003, p. 213). Ето защо в някои изследвания последното се нарича „поведение на доверие“ или „поведенчески проявено доверие“ (Barr, 2003; Fehr & Gächter, 2002). Освен това доверието е специфично за конкретната ситуация. Такви ситуации могат да бъдат описани по опростен начин с помощта на няколко параметъра (Baier, 1986; Hardin, 1993; Luhmann, 2017, p. 27). Когато говорим за доверие, по същество говорим за доверител „А“, който се доверява (преценява надеждността) на довереник „Б“ по отношение на някакво поведение „В“ в контекст „Г“ (Baier, 2014, pp. 2–3) в момент t . Добавянето на време t пояснява, че доверието може да се променя,

т.е. доверителят може да адаптира очакванията си с течение на времето. Впоследствие можем да заменим тези параметри с различни довереници, поведения и контексти от реалния живот.

Понякога определянето на един параметър прави друг излишен. Например Иван (А) може да се довери на брат си (Б) да върне заетите пари (В) независимо от контекста (Г), в който се осъществява взаимодействието. За непознати обаче вероятно има значение къде и по кое време ги срещаме. Според нашия житейски опит всяко обсъждане на доверието става много по-систематично, когато се отклоним от концептуалното изложение по-горе. Съкратеното твърдение „А се доверява“ описва идеята, че индивидите притежават някакво обобщено, независимо от ситуацията очакване. Това означава, че независимо от параметрите „Б“, „В“ и „Г“ (и t), т.е. в голямо разнообразие от ситуации, някои индивиди просто са по-доверчиви от други (Bauer & Freitag, 2018).

Полезно е да си представим това като някакво основно, „стабилно“ начално ниво, от което ситуационните очаквания могат да се отклоняват в положителна или отрицателна посока. Приети са редица понятия, описващи доверието, например „обобщеното доверие“ (Uslaner, 2002); концепцията на Ериксън (1996) за „базисно доверие“; идеята на Ротър (Rotter, 1967, p. 653) за „обобщено очакване“; или идеята на Коулман, че хората притежават „стандартна оценка на вероятността за надеждност, p^* , за типичния човек, когото срещат“ (Coleman, 1990, p. 104). Тя изглежда присъща и на концепциите за „склонност към доверие“ или „черта на доверието“, които са тясно свързани с концепцията за личността (Colquitt et al., 2007; McCrae & Costa Jr, 2003; Mooradian et al., 2006). Основната разлика между социалното и политическото доверие се състои в уточняване на поведението на довереника и на очакваното поведение. Последното понятие предполага, че довереникът е политически фактор, например правителство. Изглежда по-скоро не е изненадващо, че очакванията към правителствата се различават от очакванията към съгражданите (например Newton, 2001, p. 203). Според Бауер и Фрайтаг важното е, че да се говори за доверие няма необходимост довереникът и доверителят да се познават лично (Bauer & Freitag, 2018). От своя страна Хардин има противоположен на техния възглед (Hardin, 2002).

Водещи учени от различни дисциплини смятат, че доверието в другите е в основата на социалния капитал (Coleman, 1990; Фукуяма, 1997; Inglehart, 1997; Putnam, 1995; Uslaner, 2002). Обикновено учените разграничават две форми на доверие в другите (Freitag & Trauttmüller 2009; Glanville & Paxton, 2007; Sztompka, 1999): едната включва тесен

кръг познати и се нарича конкретно, плътно или специфично доверие; другата засяга по-широк кръг непознати и се нарича общо, тънко или дифузно доверие.

В съвременното общество, което включва ежедневно взаимодействие с непознати, се смята, че обобщеното доверие е по-важно от конкретното доверие. Обобщеното доверие заема важно място в обширната литература за гражданската активност, която се фокусира върху гражданската култура, социалния капитал и гражданското общество (Inglehart, 1997; Paxton, 2007; Putnam, 1995; Brady et al., 1995). В тези изследвания обобщеното доверие се разглежда като присъщо гражданско явление, което характеризира свързаните, ангажирани, толерантни, проспериращи и демократични общности (Stolle & Hooghe, 2004). Обобщеното доверие е в основата на реципрочността, социалната свързаност, мирните колективни действия, приобщаването, толерантността, равенството между половете, доверието в институциите и самата демокрация (Putnam, 2000; Uslaner, 2002).

Тъй като учените описват доверието като гражданска „смазка“ на процъфтяващите общества, съществуват множество проучвания, насочени към измерване на обобщеното доверие. Повечето от тях използват изпитания въпрос: „Като цяло бихте ли казали, че на повечето хора може да се има доверие, или че трябва да сте много внимателни в отношенията си с хората?“. Този въпрос, разработен от Ноел-Нойман през 1948 г., има за цел да измери доверието в широк и непознат кръг хора, а не в малък кръг близки и познати хора. Въпреки това формулировката на въпроса оставя кръга на „повечето хора“ неуточнен. Следователно проблемът дали този въпрос наистина измерва общото доверие е нерешен (Bauer & Freitag, 2018).

В съвременния свят хората взаимодействат ежедневно с познати и непознати, откъдето идва и общото разграничение между конкретно и обобщено доверие. Конкретното доверие функционира в малки общности, в които хората се познават и си взаимодействат отблизо, където социалният контрол е силен (Gambetta, 1988; Portes & Landolt, 1996; Portes & Sensenbrenner, 1993), а лошото поведение лесно може да бъде санкционирано (Axelrod, 1990). Обобщеното доверие в непознати други хора е функционално за сложните общества, които включват безброй ежедневни взаимодействия между непознати (Nannestad, 2008; Newton, 2001). За да се развие обобщеното доверие в другите, то е необходимо да имаме представа за средата, културата и нагласите на другия. В тази връзка общата идентичност, която е следствие от средата, в която

се развиват и взаимодействат групите, „културният идеал“ (Зографова, 2016, с. 82) е в помощ на този процес. Поради тази причина е важно да намерим „конкретните предиктори, медиатори и следствия“ (Зографова, 2016, с. 82), които са отговорни за развитието на обобщено доверие.

От своя страна липсата на обобщено доверие или нарушаването му води до редица неблагоприятни за обществото последици, като скептицизъм спрямо обществените проучвания и информацията, която генерират (Александрова, 2022), разкъсване на социалните връзки, политическа аномия, невъзможност за образуване на социален капитал (Цакова, 2022), както и влошаване на образователната система, невъзможност за изпълняване на основните ѝ функции (Пчеларова, 2022), както и разпространение на конспиративни теории, фалшиви новини и ниска солидарност между различните групи, съставлящи обществото (Зографова & Андреев, 2023). Поради тази причина измерването на обобщеното доверие е от голямо значение, за да можем да разберем и обясним социалните събития.

Областта на измерване на доверието, разглеждано като конкретно или обобщено, е толкова обширна, че е невъзможно да се обхванат всички разработки и подобрения в нея. Можем да се възползваме от набор от задълбочени и препоръчителни изследвания, които преди това са направили преглед на измерителите на доверието в социален контекст (Cook & Cooper, 2003; Hardin, 2002; Lyon et al., 2012; Nannestad, 2008; Nooteboom, 2002; Sztompka, 1999; Uslaner, 2002). В тази статия се фокусираме върху междуличностното доверие, както е дефинирано от Ротър (Rotter, 1967), и апробацията на скалата за междуличностно доверие за българските условия.

Скалата за междуличностно доверие измерва обобщеното очакване, че може да се разчита на думата, обещанието или изявлението на друго лице или група (Rotter, 1967). В оригинала си тя се състои от 25 айтема, които измерват доверието в конкретни групи (като родители, учители и държавни служители) и доверието в хората като цяло.

Междуличностното доверие играе важна роля в личните взаимоотношения и икономическия обмен, а изследователите в областта на психологията и икономиката твърдят, че доверието води до индивидуално благополучие и безпроблемно функциониране на обществото (Rotter 1980; Thielmann & Hilbig, 2015). Доверяваме се на колегите си, че ще допринесат за групови проекти; доверяваме се на компаниите, че ще ни предоставят надеждни продукти и услуги; доверяваме се и на правителствата, че ще третират гражданите справедливо.

Като признава централната роля на доверието в социалния живот, Ротър (Rotter, 1967) въвежда скалата за междуличностно доверие за измерване на индивидуалните различия в доверието. Той предлага поведението на доверие да е свързано с общото очакване, че на другите може да се разчита, и че това очакване се формира чрез ежедневните взаимодействия с връстници, авторитети и други социални агенти (Rotter, 1967). Следователно скалата за междуличностно доверие измерва степента, в която хората вярват, че на другите може да се разчита, че ще изпълнят обещанията си. В различни проучвания се предлага тя да измерва доверието като отделен конструкт или като четири свързани измерения: политически цинизъм, междуличностна експлоатация, обществено лицемерие и надеждно изпълнение на ролята (Chun & Campbell, 1974).

Като първа стъпка за съставянето на скалата Ротър (Rotter J. B., 1967) определя няколко елемента, използвайки Ликертова скала. Целта е да се обхванат широк кръг социални обекти, така че субектът да бъде накаран да изрази доверието си към родители, учители, лекари, политици, съученици, приятели и др. С други думи, скалата е конструирана *като адитивна скала, в която високият резултат показва доверие към голям брой социални обекти*. В допълнение към специфичните айтеми няколко айтема са формулирани в по-широк смисъл, като се предполага, че измерват по-общ оптимизъм по отношение на обществото.

За да се прикрие частично целта на скалата, Ротър (Rotter, 1967) добавя и 15 запълващи айтема, които включва в нейния финален вариант. Така съставеният въпросник е приложен при два випуска студенти от встъпителен курс по психология. Извадката включва 248 лица от мъжки пол и 299 лица от женски пол. Заедно с тази скала е приложена и скалата на Марлоу – Кроун за социална желателност, отчитаща „потребност от социално одобрение“.

Ротър (Rotter, 1967) пояснява, че за да включи даден айтем в окончателната скала, то той трябва да покрива три критерия: 1. айтемът да има значима корелация с общия сбор от другите айтеми за доверие, когато този айтем бъде премахнат; 2. айтемът да има относително ниска корелация с резултата от скалата за социална желателност на Марлоу – Кроун; и 3. айтемът да има разумно разпределение в петте категории на Ликертовата скала. Самата Ликертова скала е както следва: (1) напълно съгласен, (2) по-скоро съгласен, (3) еднакво съгласен и несъгласен, (4) по-скоро несъгласен и (5) силно несъгласен.

В експерименталната форма на теста половината от решаващите айтеми са подбрани така, че отговорът „съгласен“ да означава доверие, а

половината така, че отговорът „несъгласен“ да означава отново доверие. В окончателната форма на тази скала подбраните айтеми са подобно балансирани, така че 12 да показват доверие за „съгласен“ и 13 недоверие за „съгласен“. В проведеното изследване запълващите айтеми не показват значими връзки с айтемите за доверие, но помагат за частичното замъгляване на целта на теста. Окончателната форма на теста включва 25 айтема за измерване на доверието и 15 запълващи айтема. Някои примерни айтеми са представени по-долу:

Повечето хора биха предпочели да живеят при мек климат през цялата година, отколкото при такъв, в който зимите са студени.

Измамата се увеличава в нашето общество.

В общуването с непознати е по-добре да бъдем предпазливи, докато те не покажат, че са благонадеждни.

Доверието, измервано чрез скалата, се възприема по-широко, като „обща положителна нагласа“, която кара човек да очаква, да вярва или да приема, че „бъдещите действия на другия ще бъдат полезни, благоприятни или поне няма да навредят на интересите му“ (Robinson, 1996). Това по-общо доверие често включва заключение за „духа“ или „мотива“, който ще определя поведението, а не прогноза за конкретното поведение, което ще се случи (Tyler, 2001). Това по-общо доверие е доверието, че другият ще положи добросъвестни усилия, за да защити интересите на доверяващия се, или познаване на ценностите на другия, за които доверяващият се смята, че ще определят действията на другия по определен начин. По-общото доверие може да бъде (и обикновено е) убеждение или отношение към конкретен човек, което дава информация за общата ни представа за него; то е в значителна степен това, което се нарича „доверие в“ (Delgado et al., 2005). Поради тази причина е важно да обърнем внимание на това, което определя междуличностното доверие и какви могат да бъдат последствията, когато го проявяваме.

Какви са демографските характеристики, свързани с доверието? Социалният статус, редът на раждане, образованието и полът имат малка или противоречива корелация с доверието (Rotter, 1967; Rotter & Stein, 1971). Сред децата доверието се развива с възрастта (Evans et al., 2013), но остава относително постоянно през цялата зряла възраст (Evans & Revelle, 2008; Yamagishi et al., 2015). От друга страна, доверието е значително свързано с участието в социални групи. Например лицата, участващи в религиозни организации, са склонни да имат по-високо доверие от агностиците и атеистите (Rotter, 1967). Характеристиките на родителите също оказват влияние върху развитието на доверието – бащите

влияят положително върху нивото на доверие при синовете, а майките – върху нивото на доверие както при синовете, така и при дъщерите (Katz & Rotter, 1969). Освен това лицата с родители от две различни религиозни среди са склонни да се доверяват по-малко на другите (Rotter, 1967).

Междупличностното доверие се свързва с редица положителни резултати. Според връстниците им хората с високо доверие е по-вероятно да бъдат възприемани като забавни, приятелски настроени и популярни (Rotter, 1967). Учениците в гимназията, които постигат високи резултати по отношение на доверието, също така е по-малко вероятно да се ангажират с неетични поведения, например кражби от магазини (Wright & Kirmani, 1977). Важно е да се отбележи, че доверяващите се лица не са по-склонни да бъдат доверчиви; по-скоро доверието се разглежда като признак на социална интелигентност (Rotter 1980). Съвременните проучвания се фокусират върху връзката между доверието и вземането на икономически решения; индивидите, които имат високо диспозиционно доверие, са по-склонни да инвестират пари с непознати (Evans & Revelle, 2008; Yamagishi et al., 2015).

Целта на изследването е да се апробира за български условия въпросникът на Ротър за междуличностно доверие (Rotter, 1967). Тъй като в оригиналното изследване Ротър посочва, че скалата е необходимо да има отрицателна корелационна връзка със скалата за социална желателност, тя също е включена в изследването. Българската адаптация на Скалата за социална желателност-15 е направена от Фердинанов (2022).

Изследването е корелационно и цели апробация на въпросник за обобщено междуличностно доверие за български условия.

Използваната методология за превод на скалата за междуличностно доверие е TRAPD (Zavala-Rojas, 2018). Преводът е извършен от изследователя и двама независими преводачи. Впоследствие трите превода са оценени от независим експерт, преподавател по английски език на студенти и докторанти, като е избран най-подходящият превод на всеки един айтем от трите превода. След това изследователят и научният му ръководител адаптираха някои от айтемите за днешното съвремие, чието звучене е било актуално по времето, когато е съставена скалата. Примерни айтеми от скалата за междуличностно доверие са: *„Нищо добро не очаква държавата освен ако не привлечем по-читаиви хора в политиката“*; *„Страхът от опозоряване пред обществото или от наказание спира повечето хора да не нарушат закона, не толкова съвестта“*; *„На родителите обикновено може да се разчита, че ще спазват обещанията си“*.

В скалата са включени 15 айтема за попълване, които трябва да бъдат премахнати от резултатите; 12 айтема (с положителна формулировка, обърнати); 13 айтема (с отрицателна формулировка). Общият брой на айтемите е 40. Изчисляването на резултатите е по Ликертова скала със следното значение: 1 – „напълно невярно“; 2 – „донякъде невярно“; 3 – „нито вярно, нито невярно“; 4 – „донякъде вярно“; 5 – „напълно вярно“.

Апробацията на използваната скала за социална желателност е проведена от Фердинандов (2022). Скалата включва подскали „изтъкване“ (Enhancement) на положителни страни, 9 айтема, и „отричане“ (Denial) на отрицателни аспекти, 6 айтема. Инструкцията е да се отбележи с число доколко примерите описват отношението на изследваното лице към себе си и другите, а Ликертовият диапазон е 1 (въобще не); 2 (по-скоро не); 3 (нито да, нито не); 4 (по-скоро да); 5 (напълно да). Надеждността на скалата е $\alpha = 0.67$, а обяснената дисперсия при предварително зададено двуфакторно решение е 30,8%. Примерни айтеми от скалата за социална желателност: *Обмислям всяка възможност, преди да направя избор; Помагам да другите, когато са в беда.*

Получено е разрешение от Етичната комисия към Института за изследване на населението и човека – БАН за провеждане на изследването. Батерията от скали е пренесена в електронен вариант в приложението Гугъл формуляри (Google Forms) и е разпространена чрез социалната мрежа Facebook. Преди да започне участието си в изследването, всяко от изследваните лица попълва бланка за съгласие за участие в него. Преди да се пристъпи към попълването на въпросника, получава кратко описание какво представлява той.

Всеки въпрос от скалите е зададен като задължителен и за да завърши проучването, трябва да бъде даден отговор на всички въпроси от настоящия въпросник. За отговорите и на двете скали се използва Ликертова скала със следните етикети: от 1 – „напълно невярно“ до 5 – „напълно вярно“. След като въпросникът бъде попълнен, се попълват въпроси, свързани с демографските характеристики. Те включват също като задължителни следните въпроси: години, пол, образование и професия. Данните от тези въпроси са нужни за представянето на по-прецизни резултати от проведеното изследване.

Общият брой изследвани лица е 386. От мъжки пол са 114, представляващи 29,5% от извадката; от женски пол са 266, представляващи 68,9% от извадката; непосочили пол са 6 лица, представляващи 1,6% от извадката. Участниците са на възраст от 18 до 73 години, като сред-

ната възраст е 35,0 години, $SD = 11,21$.

Със средно образование са 51 души, 13,2% от извадката; със степен бакалавър – 93-ма души, 24,1% от извадката; със степен магистър – 211 души, 54,7% от извадката; а със степен доктор – 29 души, 7,5% от извадката. С прекъснато образование до XII клас са двама, 0,5%.

Етническа принадлежност: българска – 92,7%; турска – 4,1%; ромска – 0,3%; „не мога да определя“ – 1,8%.

Резултати

Структурата на въпросника за междуличностно доверие е изследвана посредством експлораторен факторен анализ по метода на главните компоненти. Адекватността на извадката за анализа е изследвана чрез мярката на Кайзер – Майер – Олкин и е със задоволителна стойност ($KMO = ,755$), тъй като надвишава стойността от 0,5. Имайки предвид това, може да се проведе факторен анализ. В допълнение, тестът за сферичност на Бартлет е със стойност 0,000, което е по-малко от 0,005 и означава, че факторите, които образуват променливата, са задоволителни.

След проведен факторен анализ по метода на главните компоненти (PCA), основан на паралелен анализ (Horn's parallel analysis) и ротация по метода Варимакс, се установяват 4 фактора, обясняващи 55,2% от дисперсията. В първия фактор – „доверие в система“, се включват 5 айтема (9, 15, 29, 32, 37); във втория фактор – „бдителност“, се включват 7 айтема (2, 3, 4, 6, 8, 24, 26); в третия фактор – „надеждно изпълнение на дадена роля“, се включват 6 айтема (11, 13, 18, 23, 34, 36); в четвъртия фактор – „обществен натиск“, се включват 7 айтема (5, 14, 16, 21, 31, 39, 40).

При обработката на резултатите се установи, че три от айтемите с положителна формулировка корелират негативно с останалите айтеми. Поради това тези айтеми ще бъдат третираны като контраиндикативни. По този начин е изчислена надеждността на скалата, имаща много добри показатели, Cronbach's $\alpha = 0,720$ и McDonald's $\omega = 0,728$. В резултат на това за български условия разпределението на айтемите е както следва: 15 айтема за попълване, които трябва да бъдат премахнати от резултатите; 9 айтема (с положителна формулировка); 3 айтема (с положителна формулировка, обърнати); 13 айтема (с отрицателна формулировка, обърнати). Общ брой айтеми: 40.

Минималният бал, който може да бъде получен, е 25, а максимал-

ният – 125. Средната стойност на въпросника за българската извадка е $M = 61,1$; $SD = 8,9$. Резултати по скалата за междуличностно доверие в диапазона между 52,2 и 70 са в рамките на $\pm 1SD$, което се приема в границите на нормата. Резултати под 52 посочват намалено генерализирано доверие спрямо останалите, а над 70 – повишено генерализирано доверие в другите.

В своето изследване Ротър (Rotter, 1967) посочва разлики по пол. При проведения анализ се установиха статистически значими разлики по пол и в българската извадка. При мъжете средната стойност е малко по-висока от средната за въпросника ($M = 62.5$, $SD = 8.45$), докато при жените е малко по-ниска ($M = 60.5$, $SD = 9.00$); $t(378) = 2.08$, $p = .038$. Корелацията на скалата за междуличностно доверие със скалата за социална желателност в нашето изследване е слаба и отрицателна $r = -.230$, но статистически значима. За разлика с изследването на Ротър (Rotter, 1967), в което корелацията между двете скали е $r = .29$.

Дискусия

Настоящото изследване има за цел апробация на скала за междуличностно доверие. Тази цел е постигната, като психометричните показатели за надеждност и валидност са много добри за използването на скалата в бъдещи проучвания. Определени са средни стойности на скалата, както и средни стойности по пол. Потвърждава се условието на Ротър (Rotter, 1967) скалата за междуличностно доверие да има слаба корелация със скалата за социална желателност. За разлика от неговото изследване в настоящото корелационната връзка е отрицателна, което може да се тълкува, че междуличностното доверие не е социално одобрено, когато се имат предвид другите като обобщена единица. Въпреки това общата дисперсия по скалата за доверие е сравнително малка, което означава, че изследваните лица не са давали социално желателни отговори, когато са попълвали въпросника. За потвърждаване на конструкт валидността на скалата могат да бъдат използвани вече утвърдени за българските условия въпросници, които измерват междугруповото взаимодействие, междугруповата афилиация и толерантността към неопределеност.

Използвани източници/References

Александрова, С. (2022). Българската публичност и проучванията на общественото мнение – взаимовръзки, практики и обществено дове-

- рие. *Етически изследвания*, 7(2), 188–204. [Aleksandrova, S. (2022). Balgarskata publichnost i prouchvaniata na obshtestvenoto mnenie - vzaimovrazki, praktiki i obshtestveno doverie. *Eticheski izsledvania*, 7(2), 188–204.]
- Ериксън, Е. (1996). *Идентичност. Младост и криза*. Наука и изкуство. [Erikson, E. (1996). *Identichnost. Mladost i kriza*. Nauka i izkustvo.]
- Зографова, Й. (2016). *Разнообразието от социалнопсихологична перспектива*. Институт за изследване на населението и човека при БАН. [Zografova, Y. (2016) *Raznoobrazieto ot sotsialnopsihologichna perspektiva*. Institut za izsledvane na naselenito i choveka pri BAN.]
- Зографова, Й., Андреев, Б. Д. (2023). Социалнопсихологични аспекти на доверието. *Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски“*, Философски факултет, Психология, 1(1), 163–173. [Zografova, Y., & Andreev, B. D. (2023). Sotsialnopsihologichni aspekti na doverieto. *Godishnik na Sofiiski universitet „Sv. Kliment Ohridski“*, Filosofski fakultet, Psihologia, 1(1), 163–173.]
- Пчеларова, Е. (2022). Ролята на общественото доверие в училищната институция като катализатор за намаляване на образователни неравенства. *Етически изследвания*, 7(2), 223–232. [Pchelarova, E. (2022). Roliata na obshtestvenoto doverie v uchilishtnata institutsia като katalizator za namaliavane na obrazovatelni neravenstva. *Eticheski izsledvania*, 7(2), 223–232.]
- Фердинандов, К. (2022). Социалната желателност, положителната илюзия за живота и личностните черти – повече стил, отколкото същност? Психологията – традиция и съвременност. *Сборник научни доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години от създаването на специалност „Психология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 1–3 юни 2022 г.* (pp. 37–48). Унив. изд. „Св. Климент Охридски“. [Ferdinandov, K. (2022). Sotsialnata zhelatelnost, polozhitelnata iliuzia za zhivota i lichnostnite cherti – poveche stil, otkolkoto sashnost? Psihologiatata - traditsia i savremennost. *Sbornik nauchni dokladi ot iubileina mezhdunarodna nauchna konferencia po suchai 50 godini ot sazdavaneto na spetsialnost „Psihologia“ v Sofiyskia universitet „Sv. Kliment Ohridski“ 1–3 yuni 2022 g.* (pp. 37–48). Univ. izd. „Sv. Kliment Ohridski“.]
- Фукуяма, Ф. (1997). *Доверие: Обществениите ценности и създаването на благосъстояние*. Рива. [Fukuiama, F. (1997). *Doverie: Obstestvenite tsennosti i sazdavaneto na blagosastoianie*. Riva.]

- Цакова, И. (2022). Политическото отчуждение в условията на постдемократия. *Етически изследвания*, 7(2), 177–187. [Tsakova, I. (2022). Politicheskoto otchuzhdenie v usloviata na postdemokratsia. *Eticheski izsledvania*, 7(2), 177–187.]
- Axelrod, R. M. (1990). *The evolution of cooperation*. Penguin Books.
- Bacharach, M., & Gambetta, D. (2001). Trust in signs. In K. S. Cook (Ed.), *Trust in society* (pp. 148–184). Russell Sage Foundation.
- Baier, A. (1986). Trust and Antitrust. *Ethics*, 92(6), 231–260. doi:<https://www.jstor.org/stable/2381376>
- Barr, A. (2003). Trust and expected trustworthiness: experimental evidence from zimbabwean villages. *The Economic Journal*, 113(489), 614–630. doi:<https://doi.org/10.1111/1468-0297.t01-1-00150>
- Bauer, P. C. (2014). Negative Experiences and Trust: A Causal Analysis of the Effects of Victimization on Generalized Trust. *European Sociological Review*, 31(4), 397–417. doi:<https://doi.org/10.1093/esr/jcu096>
- Bauer, P. C., & Freitag, M. (2018). Measuring Trust. E. M. Uslaner, *The Oxford Handbook of Social and Political Trust* (pp. 15–36). Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/oxfordhb/9780190274801.001.0001
- Brady, H. E., Verba, S., & Schlozman, K. L. (1995). Beyond Ses: A resource model of political participation. *The American Political Science Review*, 89(2), 271–294. doi:<https://doi.org/10.2307/2082425>
- Chun, K., & Campbell, J. (1974). Dimensionality of the Rotter Interpersonal Trust Scale. *Psychological Reports*, 35(3), 1059–1070. doi:<https://doi.org/10.2466/pr0.1974.35.3.1059>
- Coleman, J. S. (1990). *Foundations of social theory*. Harvard University Press.
- Colquitt, J. A., Scott, B. A., & LePine, J. A. (2007). Trust, trustworthiness, and trust propensity: a meta-analytic test of their unique relationships with risk taking and job performance. *The Journal of Applied Psychology*, 909–927. doi:10.1037/0021-9010.92.4.909
- Cook, K. S., & Cooper, R. M. (2003). Experimental studies of cooperation, trust, and social exchange. In E. Ostrom, & W. J (Ed.), *Trust and reciprocity: Interdisciplinary lessons from experimental research* (pp. 209–244). Russell Sage Foundation.
- Delgado, M. R., Frank, R. H., & Phelps, E. (2005). Perceptions of moral character modulate the neural systems of reward during the trust game. *Nature Neuroscience*, 8, 1611–1618. doi:<https://doi.org/10.1038/nn1575>
- Evans, A. M., & Revelle, W. (2008). Survey and behavioral measurements

- of interpersonal trust. *Journal of Research in Personality*, 42(6), 1585–1593. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jrp.2008.07.011>
- Evans, B., Greaves-Lord, K., Euser, A., Tulen, J., Franken, I., & Huizink, A. (2013). Determinants of physiological and perceived physiological stress reactivity in children and adolescents. *PLoS ONE*, 8(4), Article e61724. doi:<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0061724>
- Fehr, E., & Gächter, S. (2002). Altruistic punishment in humans. *Nature*, 415, 137–140. doi:<https://doi.org/10.1038/415137a>
- Freitag, M., & Traunmüller, R. (2009). Spheres of trust: An empirical analysis of the foundations of particularised and generalised trust. *European Journal of Political Research*, 48(6), 782–803. doi:<https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2009.00849.x>
- Gambetta, D. (Ed.). (1988). *Trust: Making and breaking cooperative relations*. Blackwell.
- Glanville, J. L., & Paxton, P. (2007). How do we learn to trust? A confirmatory tetrad analysis of the sources of generalized trust. *Social Psychology Quarterly*, 70(3), 230–242. doi:<https://doi.org/10.1177/019027250707000303>
- Hardin, R. (1993). The Street-Level epistemology of trust. *Politics & Society*, 21(4), 505–529. doi:<https://doi.org/10.1177/0032329293021004006>
- Hardin, R. (2002). *Trust and Trustworthiness*. Russell Sage Foundation.
- Inglehart, R. (1997). *Modernization and postmodernization: Cultural, economic, and political change in 43 societies*. Princeton University Press.
- Katz, H. A., & Rotter, J. B. (1969). Interpersonal trust scores of college students and their parents. *Child Development*, 40(2), 657–661. doi:<https://doi.org/10.2307/1127434>
- Luhmann, N. (2017). *Turst and power*. John Wiley & Sons.
- Lyon, D., Morgan Brett, B., & Crow, G. (2012). Working with material from the Sheppey archive. *International Journal of Social Research Methodology*, 15(4), 301–309. doi:<https://doi.org/10.1080/13645579.2012.688314>
- Lyon, F., Möllering, G., & Saunders, M. N. (Eds.). (2016). *Handbook of research methods on trust* (2nd). Edward Elgar Publishing.
- McCrae, R. R., & Costa Jr, P. T. (2003). *Personality in adulthood: A five-factor theory perspective* (2nd). Guilford Press.
- Misztal, B. (2013). *Trust in modern societies: The search for the bases of social order*. Polity Press.
- Mooradian, T., Renzl, B., & Matzler, K. (2006). Who trusts? *Personality*,

- Trust and knowledge sharing. *Management Learning*, 37(4), 523–540. doi:<https://doi.org/10.1177/1350507606073424>
- Nannestad, P. (2008). What have we learned about generalized trust, if anything? *Annual Review of Political Science*, 11, 413–436. doi:<https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.060606.135412>
- Newton, K. (2001). Trust, social capital, civil society, and democracy. *International Political Science Review/Revue internationale de science politique*, 22(2), 201–214. <https://www.jstor.org/stable/1601186>
- Nooteboom, B. (2002). *Trust: Forms, foundations, functions, failures and figures*. Edward Elgar Publishing.
- Paxton, P. (2007). Association Memberships and Generalized Trust: A Multilevel Model Across 31 Countries. *Social Forces*, 86(1), 47–76. doi:<https://doi.org/10.1353/sof.2007.0107>
- Portes, A., & Landolt, P. (1996). The downside of social capital. *The Downside of Social Capital*, 26, 18–21.
- Portes, A., & Sensenbrenner, J. (1993). Embeddedness and immigration: Notes on the social determinants of economic action. *American Journal of Sociology*, 98, 1320–1350. doi:<http://dx.doi.org/10.1086/230191>
- Putnam, R. (1995). Bowling alone: America's declining social capital. *Journal of Democracy*, 6(1), 65–78. doi:10.1353/jod.1995.0002
- Putnam, R. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Touchstone Books/Simon & Schuster. doi:<https://doi.org/10.1145/358916.361990>
- Robinson, S. L. (1996). Trust and breach of the psychological contract. *Administrative Science Quarterly*, 41(4), 574–599. doi:<https://doi.org/10.2307/2393868>
- Rotter, J. B. (1967). A new scale for the measurement of interpersonal trust. *Journal of Personality*, 35(4), 651–665. doi:<https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1967.tb01454.x>
- Rotter, J. B. (1980). Interpersonal trust, trustworthiness, and gullibility. *American Psychologist*, 35(1), 1–7. doi:<https://doi.org/10.1037/0003-066X.35.1.1>
- Rotter, J., & Stein, D. (1971). Public attitudes toward the trustworthiness, and altruism of twenty selected occupations. *Journal of Applied Social Psychology*, 1(4), 334–343. doi:<https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.1971.tb00371.x>
- Seligman, M. E., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. *American Psychologist*, 55(1), 5–14. doi:<https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.5>

- Stolle, D., & Hooghe, M. (2004). The roots of social capital: Attitudinal and network mechanisms in the relation between youth and adult indicators of social capital. *Acta Politica*, 39, 422–441. doi:<https://doi.org/10.1057/palgrave.ap.5500081>
- Sztompka, P. (1999). *Trust: A sociological theory*. Cambridge University Press.
- Thielmann, I., & Hilbig, B. (2015). The traits one can trust: Dissecting reciprocity and kindness as determinants of trustworthy behavior. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 41(11), 1523–1536. doi:<https://doi.org/10.1177/0146167215600530>
- Tyler, T. R. (2001). Trust and law abidingness: A proactive model of social regulation. *Boston University Law Review*, 81(2), 361–406. <http://hdl.handle.net/20.500.13051/2405>
- Uslaner, E. (2002). *The moral foundation of trust*. Cambridge University Press.
- Warren, M. E. (1999). *Democracy and trust*. Cambridge University Press.
- Whiteley, P. (2000). Economic growth and social capital. *Political Studies*, 48(3), 443–466. doi:<https://doi.org/10.1111/1467-9248.00269>
- Wright, T., & Kirmani, A. (1977). Interpersonal trust, trustworthiness and shoplifting in high school. *Psychological Reports*, 41(3), 1165–1166. doi:<https://doi.org/10.2466/pr0.1977.41.3f.11>
- Yamagishi, T., Akutsu, S., Cho, K., Inoue, Y., Li, Y., & Matsumoto, Y. (2015). Two-component model of general trust: Predicting behavioral trust from attitudinal trust. *Social Cognition*, 33(5), 436–458. doi: 10.1521/soco.2015.33.5.436
- Zavala-Rojas, D. (2018). Report of the state of the art on tools in computational linguistics and. Brussels: European Social Survey ERIC. https://seriss.eu/wp-content/uploads/2018/11/SERISS-Deliverable-3.6_FINAL_Report-on-computer-assisted-translation.pdf